

FORAME OVAL PATENTE. TRATAMENTO INTERVENCIONISTA OU NÃO. EIS A QUESTÃO!

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 12/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8141001

Maria Eduarda Santos da Silva¹

Ruan Ferreira Sampaio²

Ricardo Georges Soeiro dos Santos³

Valéria Mesquita de Almeida⁴

Danilo Rodrigues Martins⁵

Êmilly Araújo Costa Lucena⁶

Marjana Pinheiro Bulhão⁷

Luilson Cruz Alves da Silva⁸

Daniel Galdino de Araújo Pereira⁹

Mariana Cabral Menezes Domingues¹⁰

INTRODUÇÃO: A implicação fisiopatológica do Forame Oval Patente – FOP, dar-se-a permanência de canalização dos septos *primum* e *secundum*, os quais são fisiológicos somente na vida fetal e em um pequeno período extrauterino. Dessa maneira, para caracterizar o paciente com possível embolia paradoxal (condição patológica de circulações diferentes que pode ser desencadeada, como “porta de entrada” do êmbolo da circulação venosa para a arterial, entre as câmaras atriais). O Forame Oval – FO quando patente, podendo estar presente em 20% da população adulta, poderá oportunizar uma condição patológica de “porta interatrial”, o que causa complicações severas associadas a embolia pulmonar,

Acidente Vascular Encefálico – AVE criptogênico, além de hipertensão pulmonar e enxaquecas. **METODOLOGIA:** A busca pelas referências bibliográficas foi realizada e direcionada ao (Google Acadêmico, Scielo, Up To Date, Pubmed, Papers) publicadas nos últimos cinco anos. Como descritores, foram utilizadas as palavras-chave: Forame Oval Patente; Embolia Paradoxal. **RESULTADOS:** A partir do nascimento, verifica-se vasodilatação do leito pulmonar favorecendo a redução da resistência vascular pulmonar. A elevação das pressões no átrio esquerdo, promove o fechamento do FO, porém quando o fechamento é somente funcional e não anatômico, ocasiona o FOP. Em alguns momentos o fechamento anatômico do FOP poderá ocorrer mais tardiamente. Podemos ressaltar que o exame padrão ouro para diagnóstico e avaliação de FOP é o ecodopplercardiograma transesofágico – TOE, porém devido a não tão fácil aquisição em serviços, utiliza-se na prática o TOE com injeção da solução de macrobolhas para aumentar sua sensibilidade. Devido à dificuldade para relação etiológica de AVC com o FOP (AVC criptogênico) precisamos de variáveis para aumentar a sensibilidade e definir os pacientes de alto risco (Score RoPE e características anatômicas do FOP). Escore RoPE elevados, podem ser observados em jovens com infarto cerebral com ou sem poucos fatores de risco tradicionais. Os pacientes com escores mais baixos, idosos e presença de fatores de risco vasculares, sugerem que a possibilidade etiológica de FOP seja acidental. **CONCLUSÃO:** Os algoritmos anatômicos e scores para avaliação do FOP como responsável pelo AVC criptogênico, devem ser considerados para a seleção do melhor paciente para tratamento intervencionista (fechamento percutâneo de FOP) ou tratamento medicamentoso.

REFERÊNCIAS

CAROL, M. PhD.; PETER, S. R.; LORI, A. B.; KOFO, O.; ERIC, J. V. Diretrizes para Realização de Exame Ecocardiográfico Transtorácico Completo em Adultos: Recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia. **J Am SocEchocardiogr**, 2019; 32(1):1-64.

MOJADIDI, M. K.; ELGENDY, A. Y.; ELGENDY, I. Y.; MAHMOUD, A. N.; ELBADAWI, A.; ESHTEHARDI, P.; PATEL, N. K.; WAYANGANKAR, S.; TOBIS, J. M.; MEIER, B.

Transcatheter Patent Foramen Ovale Closure After Cryptogenic Stroke: An Updated Meta-Analysis of Randomized Trials. **JACC Cardiovasc Interv**, 2017.

MOJADIDI, M. K.; MAHMOUD, A. N.; ELGENDY, I. Y.; AGARWAL, N.; TOBIS, J. M. Transesophageal Echocardiography for the Detection of Patent Foramen Ovale. **J Am Soc Echocardiogr.**, 2017.

NAKAYAMA, R.; TAKAYA, Y.; AKAGI, T.; WATANABE, N.; IKEDA, M.; NAKAGAWA, K.; TOH, N.; ITO, H. Identification of High-Risk Patent Foramen Ovale Associated With Cryptogenic Stroke: Development of a Scoring System. **J Am Soc Echocardiogr.**, 2019.

PRISTIPINO, C.; SIEVERT, H.; D'ASCENZO, F.; LOUIS, Mas J.; MEIER, B.; SCACCIATELLA, P.; HILDICK-SMITH, D.; GAITA, F.; TONI, D.; KYRLE, P.; THOMSON, J.; DERUMEAUX, G.; ONORATO, E.; SIBBING, D.; GERMONPRÉ, P.; BERTI, S.; CHESSA, M.; BEDOGNI, F.; DUDEK, D.; HORNUNG, M.; ZAMORANO, J. Evidence Synthesis Team; Eapci Scientific Documents and Initiatives Committee; International Experts. European position paper on the management of patients with patent foramen ovale. General approach and left circulation thromboembolism. **Eur Heart J.**, 2019.

¹E-mail: eduardasilva_es@hotmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

²E-mail: ruansampaios@hotmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

³E-mail: ricardo_giorges@hotmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

⁴E-mail: almeida_vma@hotmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

⁵E-mail: drm3_danilo@hotmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

⁶E-mail: emilly.luceena@gmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

⁷E-mail: marjana.p.bulhao@gmail.com

Instituição: FACULDADE ITPAC SANTA INÊS

Curso: MEDICINA

⁸E-mail: luilson.casa@gmail.com

Instituição: UNINOVAFAPI

Curso: MEDICINA

⁹E-mail: danielgaldino2@hotmail.com

Instituição: FCM/PB

Curso: MEDICINA

¹⁰E-mail: marianacabralmd@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil